

У 38 больных, несмотря на промывание желчного пузыря, декомпрессия была неэффективной, из-за наличия обтурации камнем пузырного протока. Этим больным пришлось выполнить холецистэктомию на 2–3-е сутки по срочным показаниям.

Наряду с общей антибиотикотерапией фторхинолонами, цефалоспоридами II–III поколения и карбопенемами, противомикробной терапией проводились ежедневные 2–3 разовые промывания желчного пузыря 0,02% раствором хлоргексидина или раствором диоксида. При этом через 3-е суток количество микробной обсемененности желчи уменьшилось в 3 раза и у 82% больных отмечено улучшение. Из 412 больных хороший эффект от холецистэктомии достигнут у 297 (72%), удовлетворительный 115 (28%).

После стихания острых воспалительных явлений и относительной стабилизации состояния из 412 больных через 2–3 недели холецистэктомия без выписки из стационара была выполнена 336 (81%), умерло 19 (5,6%), остальные – 76 (19%) были выписаны на амбулаторное наблюдение до стабилизации

состояния с функционирующей холецистостомой. Из них в стационар через 3–6 месяцев вернулись 26 (34%), которые были оперированы, умер 1 (3,8%), остальные 40 (66%) отказались от оперативного лечения. При билиарном панкреатите с дренированием желчных путей летальность составила 12%, без дренирования желчных путей – 17%.

Осложнения после холецистэктомии отмечены у 33 (8%): желчеистечение в брюшную полость – 12, закупорка дренажной трубки – 6, нагноение вокруг дренажа – 5, выпадение – 10.

Статистически достоверных различий и преимуществ от вида наложения холецистостомы не отмечено.

Таким образом, технически правильно выполненная холецистостомия у больных с острым холециститом при высоком риске и билиарным панкреатитом является эффективным методом, позволяющим спасти больных в остром периоде, провести санацию желчных путей, выполнить холецистэктомию и санацию парапанкреатической клетчатки в более благоприятной ситуации.

Сведения об авторе

Эльдэрханов Магомедсалам Магомедзапирович (автор-корреспондент); e-mail: msalam@inbox.ru.

© Бровко М.В., 2019 г.

doi: 10.5281/zenodo.3559608

УДК 614.1+614.2-616-002.5.078 (Приморский край)

М.В. Бровко

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ФГБОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава РФ, Владивосток (научный руководитель к.м.н., проф. Е.Б. Кривелевич)

На основании статистических данных Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы г. Владивостока были проанализированы данные заболеваемости туберкулезом детей и подростков Приморского края за последние 10 лет (2009–2018 гг.). Сделано заключение о необходимости повышения уровня настороженности врачей-педиатров общей лечебной сети по вопросам выявления и диагностики туберкулеза у подростков.

Ключевые слова: туберкулез, дети, подростки.

Для цитирования: Бровко М.В. Заболеваемость и распространенность туберкулеза у детей Приморского края // *Здоровье. Медицинская экология. Наука*. 2019; 3(79): 30–32. doi: 10.5281/zenodo.3559604.

Для корреспонденции: Бровко Максим Вальдемарович, e-mail: nikotin_max@mail.ru.

Поступила 11.10.19

Принята 09.11.19

Введение

Заболеваемость детей туберкулезом является важным прогностическим показателем, отражающим общую эпидемиологическую ситуацию в регионе, что связано с развитием заболевания в этой возрастной группе населения непосредственно после контакта с источником инфекции. Ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу, начавшееся в 1993 г. было связано с объективными и субъективными причинами: снижением качества жизни населения, усилением миграционных процессов,

патоморфозом туберкулезной инфекции, сокращением расходов на здравоохранение, в том числе на противотуберкулезные профилактические мероприятия [3, 4, 6].

В результате перечисленного все проблемы российского общества отразились на самой уязвимой его части – на детях. В целом по Приморскому краю показатель регистрируемой заболеваемости туберкулеза детей и подростков сохраняется стабильно высоким, однако с 2015 г. отмечается положительная тенденция к его снижению [1, 2].

Следует отметить, что на уровень ПВТ все чаще оказывает влияние внедрение современных цифровых технологий обследования. Так, применение метода компьютерной томографии (КТ) позволило выявлять минимальную гиперплазию внутригрудных лимфатических узлов, связанную с туберкулезом. Также большое влияние оказало внедрение в практику фтизиопедиатрии нового препарата – рекомбинантного туберкулезного аллергена «Диаскинтест» [4], а также – системы телемедицинских консультаций [5, 7, 8].

Цель исследования: изучить закономерности заболеваемости туберкулезом детей и подростков на территории Приморского края, за 10-летний период (2009–2018 гг.).

Материалы и методы

В работе использованы материалы официальной статистики (форма № 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» и форма № 33 «Сведения о больных туберкулезом») за период 2009–2018 гг. Анализировалась динамика ПЗТ детей, возрастной состав заболевших, их удельный вес в общей структуре заболеваемости ТБ. Анализировались данные эпидемиологического мониторинга Приморской детской краевой клинической туберкулезной больницы. Изучались основные эпидемиологические показатели – заболеваемость туберкулезом, распространенность этого заболевания и смертность от туберкулеза.

Результаты и обсуждение

В 2009 г. ПЗТ детей и подростков в Приморском крае составлял 32,4 и 69,4 на 100000 населения соответственно, что на два с половиной раза превышало аналогичный показатель по РФ (16,2 и 34,7 соответственно). С 2010 г. по 2014 г. выявляемость детей и подростков волнообразно увеличивалась и уменьшалась в 1,5 раза. Максимальный показатель выявляемости у детей и подростков составлял соответственно 53,8 и 85,2 на 100000 населения в 2010 г. С 2015 г. отмечалось стабильное снижение заболеваемости вплоть до 2018 г. Максимальный темп его снижения наблюдался в 2018 г. и составил 18,8 и 24,1 на 100000 население у детей и подростков соответственно.

Сопоставление ПЗТ с показателями активного выявления ТБ у детей и подростков показало, что повышение ПЗТ в 2010 г. не носило истинного характера, а связано с активным внедрением нового препарата для диагностики туберкулеза – Диаскинтеста (рекомбинантного туберкулезного аллергена) и использованием современных цифровых технологий – компьютерной томографии.

Следует отметить, что в 2015 г. внедрена в практику новая информационно-техническая база – система телемедицинских консультаций (краевой детский фтизиатрический консультативный центр), который позволил объединить в одну сеть отдаленные районы края и принимать оперативные решения по диагностике и лечению у детей и подростков с фтизиатрической патологией.

С июня 2015 г. по сентябрь 2018 г. в ГБУЗ «ПДККТБ» проведено 3147 телемедицинских консультаций, по результатам которых у 1330 детей и подростков выявлены изменения и у 864 детей эти изменения относились к туберкулезу.

Использование телемедицины на 31% увеличило количество консультаций фтизиатрами детей и подростков из районов края. На 17,5% выросло выявление туберкулеза на ранних стадиях. В 2 раза сократились сроки диагностики, необходимой для назначения противотуберкулезной терапии. В среднем за счет своевременности диагностики длительность пребывания пациента в стационаре сократилась на 10–15 койко-дней.

Распространенность туберкулеза среди детей также имела волнообразную динамику – рост в 2010, 2012 и в 2014–2016 гг., и снижение в 2013 и 2017 гг. Распространенность туберкулеза среди подростков в крае имела подобную картину: рост в 2010, 2013–2014, 2016 г. и снижение в 2012, 2015, 2017 гг. В целом в 2009–2016 гг. распространенность туберкулеза детей и подростков в Приморском крае повышалась, и лишь с 2017 г. произошла стабилизация показателя с незначительным снижением.

Доля детей и подростков среди впервые выявленных больных в структуре ПЗТ всего населения составляет 7,4% и является стабильным с 2015 по 2017 гг.

Выявляемость туберкулезом детей (0–17 лет) из контактов МБТ (+) также имела волнообразную динамику с увеличением показателей в 2012 г. и 2014–2015 гг. и максимальным показателем 20,4 на 1000 нас. в 2015 г. и снижением в 2013 г. и 2016–2017 гг. Так, если в 2011 году заболеваемость детей и подростков, находящихся в контакте с бактериовыделителями, составлял 10,8 на 1000 нас, то в 2017 г. этот показатель снизился в 1,7 раз и составил – 6,4 на 1000 контактных. Это еще раз подтверждает необходимость обращения особого внимания на работу с бактериовыделителями как наиболее эпидемиологически опасной группой больных туберкулезом.

На стабилизацию показателей заболеваемости туберкулезом детей и подростков в Приморском крае указывает низкая летальность. За 10-ти летний период отмечался один летальный случай в 2015 г. За весь период наблюдения не регистрировалась смертность от туберкулеза среди подростков. Таким образом, территориальный показатель смертности населения от туберкулеза с 2009 по 2018 гг. прогрессивно снижался.

Следует остановиться на оценке эффективности диагностики и выявления туберкулеза у подростков. В Приморском крае установлено преобладание заболеваемости подростков (15–17 лет) над заболеваемостью детей (0–14 лет), что отличается от аналогичного общероссийского показателя [8]. В связи с этим косвенно о качестве диагностической работы среди подростково-населения можно судить на основе сведений о доле детей 0–14 лет к доле подростков 15–17 лет. Данные изменения рассматриваются как признак сохраняющейся

ся напряженности эпидемиологической ситуации по туберкулезу среди подростков. Это требует повышения качества обучающих мероприятий, проводимых фтизиатрами с врачами педиатрами общей лечебной сети, что в свою очередь позволит повысить своевременность направления подростков на консультацию к фтизиатру; с другой стороны, – увеличение числа взятых на диспансерный учет подростков связывается с применением современных методов диагностики, и в частности, КТ исследований и телемедицинских консультаций [1, 2]

Выводы. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Приморском крае в период с 2009 по 2014 гг. имела волнообразный характер. Показатели заболеваемости туберкулезом детей и подростков в 2010 и в 2014 гг. повышались, но в результате введения новых методов диагностики в 2015 г. динамика заболеваемости снижается по настоящее время.

Несмотря на снижение заболеваемости, доля детей и подростков в структуре распространенности туберкулезом возросла. Учитывая зависимость заболеваемости детей и подростков из контактов с бактериовыделителями от распространённости активных форм туберкулеза у взрослого населения необходимо уделить особое внимание работе с бактериовыделителями, как наиболее эпидемиологически опасной группой больных туберкулезом.

Положительным моментом является прогрессивное снижение летальности у детей и подростков больных туберкулезом. Необходимо повышение фтизиатрической настороженности и уровня знаний врачей педиатров по вопросам выявления и диагностики туберкулеза у подростков, что в свою очередь позволит повысить своевременность направления подростков на консультацию к фтизиатру.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беликова Е.В., Челнокова О.Г., Кибрик Б.К. Значение фактора контактов в заболевании детей туберкулезом в условиях мегаполиса в 2005–2011 гг. Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом // Матер. всерос. науч.-практ. конф. СПб. 2011; 334–335.

Belikova E.V., Chelnokova O.G., Kibrik B.K. The importance of the factor of contacts in the disease of children with tuberculosis in the metropolis in 2005–2011. Improvement of medical care for patients with tuberculosis // Materials of the all – Russian scientific-prakt. conf. – SPb. 2011; 334–335.

2. Краснов В.А., Чернышев В.М., Стрельченко О.В. Факторы, препятствующие улучшению ситуации по туберкулезу в субъектах Сибирского федерального округа // Туберкулез и болезни легких. 2012; 8: 8–14.

Сведения об авторе

Бровко Максим Вальдемарович, ФГБОУ ВО ТГМУ, кафедра ОЗЗ, ГБУЗ «ПДККТБ», медицинский регистратор; Владивосток, Россия; nikotin_max@mail.ru.

Krasnov V.A., Chernyshev V.M., Strel'chenko O.V. Factors hampering the improvement of the tuberculosis situation in the subjects of the Siberian Federal District // Tuberculosis and Lung Diseases. 2012. No. 8. P. 8–14.

3. Копылова И.Ф., Ефимова И.В., Кузьмич Н.А. Анализ причин высокой заболеваемости туберкулезом детей в условиях эпидемии // Туберкулез и болезни легких. 2011; 4: 206–207.

Kopylova I.F., Efimova I.V., Kuzmich N. Analysis of the causes of high incidence of tuberculosis in children in the condition of epidemic. Tuberculosis and lung disease. 2011; 4: 206–207.

4. Лавренюк В.В., Мотанова Л.Н. Оценка ситуации по туберкулезу в Приморском крае за последние 14 лет (2003–2016) // Тихоокеанский медицинский журнал. 2017; 4: 74–76.

Lavrenyuk V.V., Motanova L.N. Assessment of the situation for tuberculosis in Primorsky region over the last 14 years (2003–2016) // Pacific Medical Journal. 2017; 4: 74–76.

5. Мотанова Л.Н., Зубова Е.Д. Значение массовой туберкулиновой диагностики в выявлении туберкулеза органов дыхания у детей различных возрастных групп // Тихоокеанский медицинский журнал. 2012; 4: 54–56.

Motanova L.N., Zubova E.D. The role of total tuberculin diagnostics in detecting respiratory tuberculosis in children of different age groups // Pacific Medical Journal. 2012; 4: 54–56.

6. Мурашкина Г.С., Алексеева Т.В., Новикова Н.М. Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Дальневосточном Федеральном округе в 2003–2008 гг. // Туберкулез и болезни легких. 2011; 1: 10–16.

Murashkina G.S., Alekseeva T.V., Novikova N.M., et al. The epidemic situation of tuberculosis in the Far Eastern Federal District in 2003–2008 // Tuberculosis and Lung Diseases. 2011; 1: 10–16.

7. Мякишева Т.В., Гуденков М.А. Характеристика эпидемиологических показателей по туберкулезу в Смоленской области за 12 лет (1999–2010) // Туберкулез и болезни легких. 2013; 11: 17–24.

Myakishcheva T.V., Gudenkov M.A. Characteristics of epidemiological indicators for tuberculosis in the Smolensk region for 12 years (1999–2010) // Tuberculosis and Lung Diseases. 2013; 11: 17–24.

8. Туберкулез в Российской Федерации, 2010 г.: аналитический обзор статистических показателей, используемых в Российской Федерации. – М.: Триада, 2011. – 280 с.

Tuberculosis in the Russian Federation, 2010: analytical review of statistical indicators used in the Russian Federation. – М.: Triada, 2011. 280 p.